

Citación: Torres I. Imágenes en odontología clínica. Varicosidades sublinguales. Mouth. 2016;1(1):e25112016es. DOI: 10.5281/zenodo.168538

***Correspondencia:** itorres022@gmail.com

Editor: César Rivera, Universidad de Talca (UTALCA), CHILE

Recibido: 8-OCT-2016
Aceptado: 17-NOV-2016
Publicado: 25-NOV-2016

Mujer de 68 años consulta por alteraciones de color violáceo asintomáticas en la cara inferior (ventral) de la lengua y carúnculas sublinguales. Luego del examen clínico, se determina que las alteraciones corresponden a varicosidades sublinguales. Las varicosidades son venas anormalmente dilatadas, que se observan comúnmente en las personas de edades avanzadas. Pueden ser vistas en cualquier lugar, pero a menudo envuelven los labios, la mucosa bucal, labial y la superficie ventral de la lengua. La etiología de estas variaciones de la normalidad es desconocida, pero puede estar asociada con el debilitamiento de las paredes de los vasos como consecuencia del envejecimiento. Salvo por razones estéticas, no necesitan tratamiento. Tienen buen pronóstico, aunque en ocasiones pueden trombosarse. Cuando las varicosidades se presentan en los labios, pueden llegar a tener una apariencia similar a los mucoceles.

Varicosidades sublinguales

Mouth
ISSN 0719-7659
Curicó, Región del Maule, Chile

twitter.com/mouthcomms
facebook.com/mouthcomms
instagram.com/mouthcomms

Ítalo Torres
Cirujano Dentista
Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Lolol, Región de O'Higgins, Chile